

**ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖЕНЬ УПЛИВУ
наукових результатів
лабораторії дистанційного професійного навчання
Інституту професійної освіти НАПН України
на розвиток освіти
(2019-2023)**

ЗМІСТ / CONTENTS

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами / Acts of completed work under agreements, contracts, license agreements	5
2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти, тощо) / References to the results of impact (regulatory documents, standards, etc.)	8
2.1. Професійний стандарт «Майстер виробничого навчання» / Professional standard “Master of Industrial Training”	8
2.2. Професійний стандарт «Педагог професійного навчання» / Professional standard “Teacher of vocational education”	9
3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise	11
3.1. Експертні висновки щодо доцільності відкриття наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) / Expert conclusions on the feasibility of launching a scientific research “Methodological basis for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions” (2019-2021, 0119U000153)	11
3.2. Рецензії на видавничу продукцію/ Publications reviews	16
3.3. Рішення Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) / Decision of the Academic Council of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the approval of the results of the completed scientific research “Methodological basis for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions” (2019-2021, 0119U000153)	16
3.4. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) / Decision of the Department of Vocational and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on approval of the results of the completed scientific research “Methodological basis for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions” (2019-2021, 0119U000153)	19
4. Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if any) of the object of impact	26
4.1. Офіційний сайт Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації / The official website of the Kharkiv Regional Department of Education and Science	26
4.2. Офіційний сайт Покровського професійного ліцею / Official website of Pokrovsk Vocational College	26
4.3. Офіційний сайт Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування / Official website of Chernihiv Higher Vocational School of Household Services	26
4.4. Офіційний сайт Державного навчального закладу "Куп'янський регіональний центр професійної освіти" / Official website of the Kupiansk Regional Vocational Education Center	27
4.5. Вебсайт «Партнерський простір 015» / Website “Partner Space 015”	27
4.6. Вебсайт «Педагог-новатор» / Website "Pedagog-Innovator"	27

4.7. Офіційний сайт Національного агентства кваліфікації / Official website of the National Qualifications Agency	27
5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publication of the results of sociological studies of impact, publication of the results of impact in Ukrainian or foreign media	28
5.1. Аналітична довідка за результатами опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти: структурний звіт / Analytical note on the results of the survey of research and teaching staff and students: structural report	28
5.2. Рекомендації щодо вдосконалення управління підготовкою педагогів професійного навчання / Recommendations for improving the management of vocational teacher education.....	29
5.3. Вивчення розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Study of the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational education and training) institutions: online survey of VET institutions	29
5.4. Визначення предметів і засобів праці, професійних компетентностей, знань, умінь і навичок, необхідних для виконання трудових функцій майстра виробничого навчання: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Determination of subjects and means of labor, professional competencies, knowledge, skills and abilities necessary to perform the labor functions of a master of industrial training: online survey of VET institutions.....	29
5.5. Результати оцінювання рівня розвитку професійної майстерності майстрів виробничого навчання / Results of assessment of the level of development of professional skills of masters of industrial training	29
5.6. Узагальнені висновки щодо моніторингу впровадження результатів наукового дослідження лабораторії дистанційного професійного навчання Інститут професійної освіти НАПН України / Generalized conclusions on monitoring the implementation of the results of scientific research of the laboratory of distance vocational training Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.....	30
6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик / Documents on developed and implemented treatment methods	31
6.1. Облікові картки педагогічних інновацій з розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» / Record cards of pedagogical innovations for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions”	31
6.2. Видавнича продукція, в якій опубліковано розроблені педагогічні інновації / Publishing products in which the developed pedagogical innovations are published	31
7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive bodies, local self-government bodies	32
7.1. Освітні проекти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine developed by the IPO of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.....	32
7.2. Офіційний сайт Верховної Ради України. План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року. / Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Action plan for 2020-2027 to implement the Concept for the Implementation of the State Policy in the Field of Vocational Education and Training “Modern Vocational Education and Training” for the period up to 2027.	32

8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on the official websites of public bodies of foreign states, international organizations	35
8.1. <i>Оновлений професійний стандарт «Педагог професійного навчання» / Updated professional standard “Vocational Teacher”</i>	35
8.2. <i>Участь у Міжнародному проєкті Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (5 січня 2020 р. – 14 січня 2024 р.) / Participation in the International Erasmus+ project “New mechanisms for partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine” (PAGOSTE) (January 5, 2020 - January 14, 2024)</i>	35
9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the widespread use of the results by the scientific and educational community 36	
9.1. <i>Представлення публікацій з розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on the development of professional competence of masters of industrial training in the Electronic Library of the NAES of Ukraine</i>	36
9.2. <i>Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (за даними Google Scholar) / The interest of the scientific and scientific-pedagogical community in publications on the development of professional competence of masters of industrial training (according to Google Scholar)</i>	38
9.3. <i>Інтерес цільової аудиторії до матеріалів лабораторії дистанційного професійного навчання на каналі YouTube Інституту професійної освіти НАПН України / Target audience's interest in the materials of the distance vocational training laboratory on the YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine</i>	39
9.4. <i>Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021)» / Certificates confirming the implementation of the research results of the project "Methodological Foundations for Developing Professional Competence of Vocational Training Instructors in Vocational (Vocational-Technical) Education Institutions" (2019-2021)</i>	41
10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws (regulatory documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies	52
10.1. <i>Аналітична довідка щодо функціонування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти / Analytical Report on the Functioning of the Vocational Education Network</i>	52
10.2. <i>Рекомендації до проєкту Національної програми «Наука майбутнього»/ Recommendations for the National "Science of the Future" Program</i>	53
10.3. <i>Рекомендації до проєкту Закону України «Про академічну доброчесність» / Recommendations on the Draft Law of Ukraine "On Academic Integrity"</i>	57
10.4. <i>Рекомендації до проєкту Державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності / "Recommendations for the Draft National Strategy for Science, Technology, and Innovation Development</i> 60	
10.5. <i>Рекомендації до проєкту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених»/ Recommendations on the Draft Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities" regarding research infrastructure and support for young scientists</i>	61

1. Акти виконаних робіт за договорами, контрактами, ліцензійними угодами / Acts of completed work under agreements, contracts, license agreements

Розроблення педагогічних інновацій та публікація планових видань, в яких вони оприлюднені, засвідчені актом акт прийому-передачі наукової роботи «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) між Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (виконавець) та Національною академією педагогічних наук України (замовник) (№2022/1-4 від 11.01.2022).

The development of pedagogical innovations and the publication of planned publications in which they are disclosed is evidenced by the acceptance certificate for the scientific work "Methodological Foundations for Developing Professional Competence of Vocational Training Instructors in Vocational Education Institutions" (2019-2021, 0119U000153) between the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (executor) and the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (customer) (No. 2022/1-4 of 11.01.2022).

ВИКОНАВЕЦЬ

Інститут професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук
України
Адреса:
03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а
Банківські реквізити
р/р UA918201720343160001000012920
міста Києва
МФО 820172
Інд. код 34288275

ЗАМОВНИК

Національна академія педагогічних
наук України
Адреса:
04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-а

АКТ № 2022/1-4

здачі-приймання наукової роботи

«Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», виконаного відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.04.2018 р., протокол № 1-2/6-123 та договору №12/9/3-19 Нпр від 03 січня 2019 р.

складено «11» січня 2022р.

Термін виконання робіт: 1 січня 2019 р. – 31 грудня 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ Радкевич Валентина Олександрівна з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА Ничкало Нелля Григорівна з іншого боку, склали цей акт про те, що роботи, проведені згідно з Технічним завданням, задовольняють умови Технічного завдання, договору.

Стислий зміст проведеної роботи.

Уточнені функції майстра виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти; конкретизовано суть та структуру професійної компетентності майстра виробничого навчання; розроблено професійні стандарти «Майстер виробничого навчання», «Педагог професійного навчання», «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти»; розроблено методичну систему розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; розроблено методику відбору та структурування змісту та технологію розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; розроблено програму курсів підвищення їх кваліфікації на модульно-компетентнісній основі; виокремлені напрями, форми, методи та етапи самоосвіти майстрів виробничого навчання; виокремлено критерії оцінювання та схарактеризовано рівні розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання; експериментально перевірено результативність методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Кінцеві результати

Методичний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників» (13,0 авт.арк.); методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (6,0 авт.арк.); словник «Інноваційні технології

професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників» (5,0); електронний ресурс для майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної освіти) «Технологія розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання: інструктивно-методичні матеріали для самоосвіти і саморозвитку» (14,0 авт.арк.); 12 статей у наукових виданнях (9,0 авт.арк.).

Кошторисні та фактичні витрати за завершеним науковим дослідженням зазначаються у кошторисі фактичних витрат.

Додатки, що є невід'ємною частиною акта здачі-приймання робіт за завершеною темою наукового дослідження і затверджуються Виконавцем:

1. Заключний науковий звіт про виконання наукового дослідження (2 др. арк.).
2. Заключний анотований звіт.
3. Кошторис витрат за науковим дослідженням.

Роботу здав:

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор
Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України

М.П. В. О. Радкевич

Науковий керівник дослідження

В. А. Кручек

Головний бухгалтер

Т. М. Джурило

Роботу прийняв:

ЗАМОВНИК

Академік-секретар
Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України

М.П. Н. Г. Ничкало

2. Посилання на результати впливу (нормативні документи, стандарти, тощо) / References to the results of impact (regulatory documents, standards, etc.)

З урахуванням отриманих результатів за ініціативи Інституту професійної освіти НАПН України розроблені та оновлені професійні стандарти: «Майстер виробничого навчання» та «Педагог професійного навчання». Професійні стандарти затверджені Міністерством економіки України (Наказ №1181 від 20.06.2020; Наказ №1182 від 20.06.2020) та внесено до Реєстру кваліфікацій.

Considering the results obtained, at the initiative of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, professional standards for "Vocational Training Master" and "Vocational Education Teacher" have been developed and updated. These professional standards have been approved by the Ministry of Economy of Ukraine (Orders No. 1181 and No. 1182 of June 20, 2020) and included in the Qualifications Register

2.1. Професійний стандарт «Майстер виробничого навчання» / Professional standard “Master of Industrial Training”

Посилання: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/majster-virobnicogo-navcanna-2>

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
22.06.2022 № 1181

**Професійний стандарт
«Майстер виробничого навчання»**

1. Загальні відомості професійного стандарту

1.1. Основна мета професійної діяльності

Організація та здійснення професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики).

1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”)

Секція Р	Освіта	Розділ 85	Освіта	Група 85.3	Середня освіта	Клас 85.32	Професійно-технічна освіта
				Група 85.4	Вища освіта	Клас 85.41	Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно- технічного навчального закладу
				Група 85.5	Інші види освіти	Клас 85.59	Інші види освіти, н.в.і.у.

1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”)

Розділ	Підрозділ	Клас	Підклас
3	33	334	3340
Фахівці	Фахівці в галузі освіти	Інші фахівці в галузі освіти	Інші фахівці в галузі освіти

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”)
3340 Майстер виробничого навчання

1.5. Узагальнена назва професії
Майстер виробничого навчання

*2.2. Професійний стандарт «Педагог професійного навчання» /
Professional standard “Teacher of vocational education”*

Посилання: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnogo-navcanna-2>

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
20.06.2020 № 1186

**Професійний стандарт
„Педагог професійного навчання”**

1. Загальні відомості професійного стандарту

1.1. Основна мета професійної діяльності

Організація і здійснення педагогічної діяльності в закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

1.2. Назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”)

Секція Р	Освіта	Розділ 85	Освіта	Група 85.3	Середня освіта	Клас 85.32	Професійно-технічна освіта
				Група 85.4	Вища освіта	Клас 85.41	Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу
				Група 85.5	Інші види освіти	Клас 85.59	Інші види освіти, н.в.і.у.

1.3. Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”)

Розділ	Підрозділ	Клас	Підклас
3	33	334	3340
Фахівці	Фахівці в галузі освіти	Інші фахівці в галузі освіти	Інші фахівці в галузі освіти

1.4. Назва професії (професійна назва роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”)

3340 Педагог професійного навчання

1.5. Узагальнена назва професії

Педагог

1.6. Професійна кваліфікація

Педагог професійного навчання

Педагог професійного навчання I категорії

3. Експертні висновки, документи наукової та науково-технічної експертизи / Expert opinions, documents of scientific and scientific-technical expertise

Отримано: 2 експертні висновки щодо доцільності відкриття наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (0119U000153); 7 рецензій на видавничу продукцію; рішення вченої ради ІПО НАПН України і Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження (0119U000153).

Received: 2 expert opinions on the feasibility of conducting the research project "Methodological Foundations for Developing Professional Competence of Vocational Training Instructors in Vocational Education Institutions" (0119U000153); 7 reviews of publications; decisions of the Scientific Council of the IVE NAESU and the Division of Vocational Education and Adult Education of the NAESU approving the results of the completed research project (0119U000153).

3.1. Експертні висновки щодо доцільності відкриття наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) / Expert conclusions on the feasibility of launching a scientific research “Methodological basis for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions” (2019-2021, 0119U000153)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Доцільність розробки і фінансування дослідження лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» визначається підвищенням вимог до якості розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

В умовах становлення ринку праці, модернізації виробництва постає проблема якісного забезпечення і науково-методичного супроводу навчально-виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, тобто запровадження розробленої, обґрунтованої та експериментально апробованої методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання у міжкурсовий період підвищення кваліфікації, що сприятиме підвищенню ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників. Саме цим визначається соціально-економічна значущість рецензованого дослідження.

Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта має сприяти професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників до ефективної трудової діяльності в умовах активного впровадження в промисловості, сфері послуг, аграрній, будівельній та машинобудівній галузях новітніх технологій. У цьому процесі майстру виробничого навчання відводиться провідна роль: формування професійно-моторних навичок, розвиток майстерності, вдосконалення індивідуального професійного стилю майбутнього робітника, що ґрунтується, перш за все, на синтезі науково-технічних, економічних, виробничих знань.

У зв'язку з цим йому необхідна сучасна інженерна та педагогічна підготовка,

про виробничий процес, потребується опанування сучасними і передовими навичками професійної діяльності, інноваційними педагогічними технологіями і методиками. Отже, прискорення науково-технічного прогресу у всіх галузях знань, високі вимоги до технологічної грамотності та педагогічної майстерності ставлять перед ним завдання постійного підвищення рівня професіоналізму.

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного розв'язання проблем психолого-педагогічної та методичної підготовки цієї категорії педагогів, визначення умов для розвитку їхньої професійної компетентності у міжкурсовий період, які б враховували сучасні вимоги виробництва, ринку праці, пріоритетні напрями реформування професійної освіти і навчання на національному рівні. А тому проведення науково-дослідної роботи передбачає розроблення методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, впровадження якої сприятиме підвищенню рівня психолого-педагогічної підготовки майстрів виробничого навчання.

Висновок: розроблення і фінансування дослідження лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України теми «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» є доцільними.

Експерт,
доктор педагогічних наук, професор,
провідний науковий співробітник
лабораторії зарубіжних систем професійної
освіти і навчання

Л.П. Пуховська

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності розробки і фінансування дослідження лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Розроблення і фінансування дослідження лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України теми «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» є доцільним, оскільки постійно підвищуються вимоги до розвитку професійної компетентності цієї категорії педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

В умовах розвитку інформаційного суспільства і становлення ринкової економіки, технологізації виробництва постає проблема науково-методичного супроводу навчально-виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. А отже, актуалізується питання запровадження розробленої, обґрунтованої та експериментально апробованої методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання у міжкурсовий період підвищення кваліфікації, що сприятиме вдосконаленню професійної підготовки кваліфікованих робітників. Саме цим визначається соціально-економічна значущість рецензованого дослідження.

В умовах активного впровадження новітніх технологій в промисловості, сфері послуг, аграрній, будівельній та машинобудівній галузях зростає значущість професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до ефективної трудової діяльності. Майстру виробничого навчання відводиться провідна роль у формуванні професійно-моторних навичок, розвитку майстерності, вдосконаленні індивідуального професійного стилю кваліфікованого робітника, що ґрунтуються на інтеграції науково-технічних, економічних, виробничих знань.

У зв'язку з цим виникає необхідність у сучасній інженерній та педагогічній

професійної діяльності, інноваційними педагогічними технологіями і методиками. Прискорення науково-технічного прогресу у всіх галузях знань, високі вимоги до технологічної грамотності та педагогічної майстерності ставлять перед майстром виробничого навчання завдання постійного підвищення професіоналізму.

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження зумовлена необхідністю комплексного розв'язання проблем психолого-педагогічної та методичної підготовки цієї категорії педагогів, визначення умов для розвитку їхньої професійної компетентності у міжкурсовий період, які б враховували сучасні вимоги виробництва, ринку праці, пріоритетні напрями реформування професійної освіти і навчання на національному рівні.

За результатами проведення науково-дослідної роботи передбачається розроблення методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, впровадження, якої сприятиме підвищенню рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки.

Висновок: розробка і фінансування дослідження лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України теми «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» є доцільними.

Експерт
доктор педагогічних наук, професор
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України

Л. М. Сергеева.

3.2. Рецензії на видавничу продукцію/ *Publications reviews*

Оприлюднені: <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/12>, с.109-118

3.3. Рішення Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) / *Decision of the Academic Council of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on the approval of the results of the completed scientific research ““Methodological basis for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions” (2019-2021, 0119U000153)*

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

НАУКОВА УСТАНОВА

03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, буд. 98-а

Тел./факс (044) 259-45-53, тел. 252-71-75, 252-74-83

E-mail: info@ivet.edu.ua

www.ivet.edu.ua

Від _____ № _____
на № _____ від _____

ВИТЯГ

із протоколу № 8 засідання вченої ради
Інституту професійно-технічної НАПН України
від 30 вересня 2021 року

СЛУХАЛИ: Інформацію Кручек В. А., доктора педагогічних наук, доцента, завідувача лабораторії дистанційного професійного навчання, про результати дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (Державний реєстраційний номер теми 0119U000153), виконуваного в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (довідка і проект рішення додаються).

Виступили: Лузан П. Г., головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах; Бородієнко О. В., головний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання; Гуржій А. М., головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів; Каленський А. А., завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах; Орлов В. Ф., головний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту.

Рішення ухвалювалося за процедурою відкритого голосування.

Результати голосування:

«за» – 18,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Результати діяльності виконавців наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний

реєстраційний номер 0119U000153) лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України схвалити (додається).

2. Відзначити доцільність та актуальність використання форм, методів і засобів діяльності, спрямованих на забезпечення науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Рекомендувати: покращити статистику розміщення наукових публікацій за темою наукового дослідження в зарубіжних наукових фахових виданнях з метою представлення оригінальних дослідницьких результатів міжнародній спільноті.

4. Висвітлювати результати виконання тем наукового дослідження у ЗМІ та в наукових виданнях.

5. Продовжити в режимі онлайн вебінари, тренінги для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з розвитку професійної компетентності.

6. Надіслати до Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали з пропозиціями щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Голова вченої ради

Валентина РАДКЕВИЧ

Учений секретар

Людмила БАЗИЛЬ

3.4. Рішення Відділення професійної освіти і освіти дорослих про схвалення результатів завершеного наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) / Decision of the Department of Vocational and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine on approval of the results of the completed scientific research “Methodological basis for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions” (2019-2021, 0119U000153)

РІШЕННЯ

Відділення професійної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України

« 28» жовтня 2021 р.

Протокол № 9

Про результати з теми НДР

«Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Заслухавши і обговоривши звіт завідувача лабораторії дистанційного професійного навчання доктора педагогічних наук, доцента Кручек Вікторії Аркадіївни про результати наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний реєстраційний номер 0119U000153), яка виконувалася у 2019–2021 рр. відповідно до постанови Президії НАПН України від 19.04.2018 р., протокол № 1-2/6-123, вчена рада Інституту професійно-технічної освіти НАПН України зазначає, що виконавцями наукового дослідження:

Наукова новизна результатів наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» полягає в тому, що:

вперше

– розроблено методичну систему розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання та побудовано її модель, що складається з методологічно-цільового, змістового, процесуального та контрольньо-оцінювального компоненту;

– теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (формування мотивації до оволодіння сучасними педагогічними та виробничими технологіями, підвищення професійної компетентності; оновлення змісту розвитку професійної компетентності на основі компетентнісного підходу; створення інформаційно-освітнього середовища; стимулювання до саморозвитку);

– розроблено методику відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання та побудовано її структурну модель;

– розроблено технологію розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, що процесуально реалізовується на основі інтерактивних форм, методів навчання, а також шляхом самоосвіти, спроєктовано модель розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, яка містить п'ять етапів (пропедевтичний, діагностичний, мотиваційно-цільовий, змістовно-діяльнісний та оціночно-результативний) та є ідеалізованим відображенням процесу розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання;

удосконалено

– перелік трудових функцій майстра виробничого навчання (планування та організація освітнього процесу; здійснення освітнього процесу; здійснення методичної роботи; професійний розвиток; супровід планування кар'єри здобувачів та зв'язок з ринком праці);

– структуру професійної компетентності майстра виробничого навчання (перелік загальних (ключових) та професійних компетентностей); методику розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; удосконалення полягає у розробленні та впровадженні програми курсів підвищення кваліфікації, що сприяє формуванню в майстрів виробничого навчання соціально і професійно-значущих цінностей, мотивів, інтересів і потреб професійного розвитку, удосконаленню загальних (ключових) і професійних компетентностей, здатності до самоаналізу результатів професійно-педагогічної діяльності;

– діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання; удосконалення полягає у виокремленні критеріїв: ціннісно-мотиваційний (потреби, мотиви, професійна самооцінка, саморефлексія, ціннісні професійні інтереси), когнітивний (володіння психолого-педагогічними, методичними та професійними знаннями), діяльнісний (уміння й досвід вирішення професійно-педагогічних завдань з виробничого навчання), рефлексивний (професійна самооцінка, саморефлексія, професійна «Я-концепція»), показників та рівнів (високий, середній, базовий);

подальшого розвитку набули: концептуальні ідеї професійного розвитку майстрів виробничого навчання, які доповнені специфічними ознаками професійно-педагогічної діяльності означених фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та враховують сучасні тенденції цифровізації освіти; зміст поняття «професійна компетентність майстра виробничого

навчання»; розвиток полягає у виокремленні істотних видових ознак цього інтегрального особистісного утворення, яке охоплює комплекс цінностей і мотивів професійно-педагогічної діяльності, психолого-педагогічних, фахових знань, умінь і навичок проектування і здійснення освітнього процесу на основі сучасних педагогічних та виробничих технологій, професійно-значущих якостей та зумовлює якісну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників.

Підготовлено та видано: методичний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників» (13 авт.арк.); методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (6 авт.арк.); словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників» (5 авт.арк.); аналітичні матеріали за результатами констатувального та формувального етапів дослідження із зазначеної теми з висновками та рекомендаціями.

За тематикою наукового дослідження було підготовлено 59 наукових праць, у т. ч.: 3 професійні стандарти; розділи до 2 колективних монографій; матеріали до 1 енциклопедії; 1 методичний посібник; 1 методичні рекомендації; 1 словник; 5 аналітичних матеріалів; 14 статей, в тому числі 6 статей у фахових виданнях України та 4 статті у виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection; 33 тез доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Результати наукового дослідження оприлюднені шляхом участі науковців у 51 масовому науково-практичному заході, серед них: 22 конференції; 10 семінарів; 4 вебінарів; 1 форумі; 2 воркшопах; 2 круглих столах; 3 тренінгах; 1 майстер-класі та 5 інших заходах (воркшопах, виставках). Вони реалізовувалися у науково-виробничій (методичний посібник та методичні рекомендації), довідковій (словник) продукції; статтях у зарубіжних і вітчизняних наукових періодичних виданнях; тезах доповідей на конференціях, у тому числі міжнародних; пропозиціях до проектів: Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників»; Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року; постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів»; «Положення про сертифікацію педагогічних працівників», «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,

«Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти», «Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників», Положення про конкурс Національної академії педагогічних наук України на кращі наукові роботи; «Етичного кодексу ученого НАПН України»; методичних рекомендацій з розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі, доповідях на науково-практичних заходах масових різного рівня тощо.

Висвітлення результатів діяльності лабораторії здійснювалося через електронні ресурси (сайт Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (<https://ivet.edu.ua>), портал Національної академії педагогічних наук України) (<http://naps.gov.ua>), Електронну бібліотеку НАПН України (<http://lib.iitta.gov.ua>). Станом на жовтень 2021 року кількість скачувань з електронної бібліотеки НАПН України становить – 473.

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні й впровадженні програми курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, розробленні професійних стандартів майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання, методиста закладу професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме уніфікації вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань педагогічних працівників, створенню умов для професійного розвитку та підвищення якості професійної діяльності, слугуватиме основою для розроблення посадових інструкцій, визначення посадових (робочих) завдань та обов'язків, організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема, і через неформальне навчання, оцінювання та підтвердження його результатів, унормування вимог до продуктивності праці, при обґрунтуванні рішень, що ухвалюються за результатами атестації, сертифікації, формуванні систем мотивації та стимулювання; підготовці методичного посібника «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників» (13 авт. арк.), методичних рекомендацій «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (6 авт. арк.), словника «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників» (5 авт. арк.); розробленні технології розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, лекційних та тренінгових занять, діагностичного інструментарію для визначення рівня розвиненості професійної компетентності.

Підготовлені матеріали розміщено на сайті Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, сайті Електронної бібліотеки НАПН України. Здійснюється проведення спільних науково-практичних заходів науковців і

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О із проблем розвитку професійної компетентності.

Впровадження результатів наукового дослідження:

Об'єктами впровадження є навчально (науково)-методичні центри (кабінети) ПТО, заклади професійної (професійно-технічної) освіти та інші державні установи України.

Результати наукового дослідження можуть бути впроваджені:

- методистами навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) П(ПТ)О України у підвищенні професійної кваліфікації;
- майстрами виробничого навчання закладів П(ПТ)О для розвитку професійної компетентності;
- керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти – при реалізації посадових компетенцій як суб'єктів управління освітнім процесом;
- науковцями – при проведенні досліджень з професійного розвитку педагогічних працівників.

Основні висновки.

1. Розв'язання проблеми розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснено за такими напрямками:

- уточнення поняттєвого апарату дослідження;
- визначення особливостей професійно-педагогічної діяльності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, суті та структури їхньої професійної компетентності;
- оцінювання стану розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- обґрунтування методологічної основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (системний, синергетичний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, андрагогічний, акмеологічний, компетентнісний підходи та принципи);
- розроблення методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання та побудова її моделі (методологічно-цільовий, змістовий, процесуальний та контрольньо-регулятивний компоненти);
- теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання;
- розроблення методики відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; технології розвитку професійної компетентності майстра виробничого навчання та її моделі;

– виокремлення напрямів та форм самоосвіти майстрів виробничого навчання;

– визначення та обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання;

2. Результати наукового дослідження відповідають технічному завданню та тематичним планам, поставлені завдання дослідження виконано вчасно і на належному рівні, зокрема, підготовлено та видано: Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників. Методичний посібник / [В. А. Кручек, О. Б. Копчук, С. Г. Кравець, Л. А. Майборода, Т. В. Пятничук, І. І. Голуб, Н. Ю. Самойленко, Г. В. Однорог]. – Київ: Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2020, 328 с. (13 авт.арк.); Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Методичні рекомендації / [В. А. Кручек, О. Б. Копчук, С. Г. Кравець]. – Київ: Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2021. – 164 с.; Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників: словник / Л.А. Майборода, С.О. Заславська, Є.І.Горбан – К.; Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2021. – 81 с.; інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з висновками та рекомендаціями; опубліковано статті з проблеми дослідження.

3. Отримані результати мають наукову новизну, практичне значення, яке полягає в тому, що основні з них доведені до конкретних методичних розробок і рекомендацій. Зокрема, для використання керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти, методистами, майстрами виробничого навчання, науково-педагогічними працівниками, що здійснюють підготовку педагогів професійної освіти: розроблено професійні стандарти майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання, методиста закладу професійної (професійно-технічної) освіти; підготовлено методичний посібник та методичні рекомендації, словник для майстрів виробничого навчання; підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали за результатами дослідження з висновками та рекомендаціями; розроблено програму курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗПО, технологію розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання.

4. За результатами дослідження впроваджуються: методична система розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання, програма курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівників науково (навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти.

Ураховуючи належний рівень результатів виконання теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний реєстраційний номер 0119U000153), вчена рада Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Результати діяльності виконавців наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (державний реєстраційний номер 0119U000153) лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України схвалити.

2. Відзначити доцільність та актуальність використання форм, методів і засобів діяльності, спрямованих на забезпечення науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Рекомендувати: покращити статистику розміщення наукових публікацій за темою наукового дослідження в зарубіжних наукових фахових виданнях з метою представлення оригінальних дослідницьких результатів міжнародній спільноті.

4. Висвітлювати результати виконання тем наукового дослідження у ЗМІ та в наукових виданнях.

5. Продовжити в режимі онлайн вебінари, тренінги для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з розвитку професійної компетентності.

6. Надіслати до Міністерства освіти і науки України інформаційно-аналітичні матеріали з пропозиціями щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Н. Г. Ничкало

Вчений секретар Відділення – кандидат педагогічних наук

В. П. Гордієнко

4. Публікація на офіційному сайті (за наявності такого) об'єкту впливу / Publication on the official website (if any) of the object of impact

Наукові результати висвітлено на офіційних сайтах: Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Покровського професійного ліцею, Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, Державного навчального закладу "Куп'янський регіональний центр професійної освіти, Національного агентства кваліфікацій, а також на вебсайтах «Партнерський простір 015», «Педагог-новатор» та ін.

Research results have been published on the official websites of: the Department of Education and Science of Kharkiv Regional State Administration, Pokrovsk Vocational Lyceum, Chernihiv Higher Vocational School of Household Services, Kupyansk Regional Vocational Education Center, the National Qualifications Agency, as well as on the websites "Partner Space 015" and "Innovative Educator" and others.

4.1. Офіційний сайт Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації / The official website of the Kharkiv Regional Department of Education and Science

Участь у всеукраїнській науково-практичній web-конференції «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

<https://dniokh.gov.ua/?p=62649>

4.2. Офіційний сайт Покровського професійного ліцею / Official website of Pokrovsk Vocational College

Участь у всеукраїнській науково-практичній web-конференції «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

<https://atsig.kl.com.ua/2021/02/26/8715785785/>

4.3. Офіційний сайт Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування / Official website of Chernihiv Higher Vocational School of Household Services

Участь у Всеукраїнському науково-практичному вебінарі "Сучасні підходи до розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти"

<https://4vpupo.org.ua/news/item/923-vseukrainskyi-naukovo-praktychnyi-vebinar-suchasni-pidkhody-do-ro>

4.4. *Офіційний сайт Державного навчального закладу "Куп'янський регіональний центр професійної освіти" / Official website of the Kyryansk Regional Vocational Education Center*

Участь у Всеукраїнському науково-практичному вебінарі "Сучасні підходи до розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти"

<https://4vpupo.org.ua/news/item/923-vseukrainskyi-naukovo-praktychnyi-vebinar-suchasni-pidkhody-do-ro>

4.5. *Вебсайт «Партнерський простір 015» / Website "Partner Space 015"*

Навчальний план підвищення кваліфікації в Інституті професійної освіти НАПН України (2023). Анотація змістового модуля 3.5. «Самоосвітня компетентність педагога».

Посилання: https://ivetua-my.sharepoint.com/personal/info_ivet_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fivet%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F015%5FProfesiynuy%5Fprostir%2Fkursy%5Fpidvyshchennya%5Fkvalifikatsiyi%2FZM%5F3%2E5%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfo%5Fivet%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F015%5FProfesiynuy%5Fprostir%2Fkursy%5Fpidvyshchennya%5Fkvalifikatsiyi&ga=1

4.6. *Вебсайт «Педагог-новатор» / Website "Pedagog-Innovator"*

Професійне самовдосконалення педагогічних працівників закладів П(ПТ)О: програма професійного самовдосконалення викладачів і майстрів виробничого навчання

Посилання: <https://innovation.ivet.edu.ua/2024/03/08/profesijne-samovdoskonalennya-pedagogichnyh-praczivnykiv-zakladiv-ppto/>

4.7. *Офіційний сайт Національного агентства кваліфікацій / Official website of the National Qualifications Agency*

Професійний стандарт «Педагог професійного навчання».
Посилання: [https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnogo-navcanna-](https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnogo-navcanna-2)

5. Публікації результатів соціологічних досліджень впливу, публікації результатів впливу у всеукраїнських чи закордонних медіа / Publication of the results of sociological studies of impact, publication of the results of impact in Ukrainian or foreign media

Опубліковані результати проведених лабораторією дистанційного професійного навчання трьох всеукраїнських онлайн-опитувань науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти; предметів і засобів праці, професійних компетентностей, знань, умінь і навичок, необхідних для виконання трудових функцій майстра виробничого навчання. Представлені рекомендації щодо вдосконалення управління підготовкою педагогів професійного навчання та узагальнені висновки щодо моніторингу впровадження результатів наукового дослідження лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України.

The results of three all-Ukrainian online surveys of scientific and pedagogical staff, teachers, and learners conducted by the Distance Learning Laboratory on the development of professional competence of vocational training instructors in vocational education institutions have been published. The surveys examined the subjects and tools of work, professional competencies, knowledge, skills, and abilities required to perform the duties of a vocational training instructor, as well as studied the development of professional competence of vocational training instructors in vocational (vocational-technical) education institutions. Recommendations have been presented for improving the management of the training of vocational education teachers and generalized conclusions on monitoring the implementation of the research results of the Distance Learning Laboratory of the Institute of Vocational Education of the NAESU.

5.1. Аналітична довідка за результатами опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти: структурний звіт / Analytical note on the results of the survey of research and teaching staff and students: structural report

Підготовлена Інститутом професійно-технічної освіти. Автори: В. Радкевич, О.Бородієнко, В.Кручек, О.Радкевич

Розміщено на офіційному сайті Міжнародного проєкту Erasmus+ проєкт «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (5 січня 2020 р. – 14 січня 2024 р.)

Посилання на сайт: <https://pagoste.eu/uk/rezultati/zdobutki/>
Посилання на аналітичну довідку:
file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/WP1_Analysis_of_governance_of_VTE_Structural_report_IVET_PAGOSTE_en_QA_V2%20(1).pdf

5.2. *Рекомендації щодо вдосконалення управління підготовкою педагогів професійного навчання / Recommendations for improving the management of vocational teacher education*

Посилання:
[file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/WP1_Analysis_of_governance_of_VTE_Structural_report_IVET_PAGOSTE_en_QA_V2%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/WP1_Analysis_of_governance_of_VTE_Structural_report_IVET_PAGOSTE_en_QA_V2%20(1).pdf) (С. 21)

5.3. *Вивчення розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Study of the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational education and training) institutions: online survey of VET institutions*

Проведене лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України (2019).

Посилання на анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR94KyCnQESiGrvMEJTaAWmKfqqlD0ILC_oSWcdp12Q4tqg/viewform?usp=sharing

5.4. *Визначення предметів і засобів праці, професійних компетентностей, знань, умінь і навичок, необхідних для виконання трудових функцій майстра виробничого навчання: онлайн-опитування закладів П(ПТ)О / Determination of subjects and means of labor, professional competencies, knowledge, skills and abilities necessary to perform the labor functions of a master of industrial training: online survey of VET institutions*

Проведене лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України (2019).

Посилання на анкету:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccqSoQOO4ZOBYSbLvgzvwQdRviO900gHFDz15jGs9fVi8JQ/viewform?usp=sharing>

5.5. *Результати оцінювання рівня розвитку професійної майстерності майстрів виробничого навчання / Results of assessment of the level of development of professional skills of masters of industrial training*

Проведене лабораторією дистанційного професійного навчання Інститут професійної освіти НАПН України відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153), схваленої рішенням вченої ради ІІТО НАПН України (протоком №3 від 25.02.2019 р.). науковий керівник – Кручек Вікторія Аркадіївна.

Опубліковано: Кручек, В. (2021). Результати оцінювання рівня розвитку професійної майстерності майстрів виробничого навчання. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14633261>

5.6. Узагальнені висновки щодо моніторингу впровадження результатів наукового дослідження лабораторії дистанційного професійного навчання Інститут професійної освіти НАПН України / Generalized conclusions on monitoring the implementation of the results of scientific research of the laboratory of distance vocational training Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Оприлюднені: Інноваційна професійна освіта. – Випуск 4(11): Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: монографія [Кручек В. А., Кравець С. Г., Майборода Л. А., Пятничук Т. В.]; за наук. ред. В. А. Кручек. Київ: ІІТО НАПН України, 2023. 123 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738780/>

6. Документи щодо розроблених і впроваджених методик / Documents on developed and implemented treatment methods

Облікові картки розроблених і впроваджених педагогічних інновацій оприлюднені на офіційному сайті ІПО НАПН України, представлені в рубриках «Педагогічні інновації для освітньої практики», «Продукція наукових досліджень».

Records of developed and implemented pedagogical innovations are published on the official website of the IVE NAESU, presented in the sections "Pedagogical Innovations for Educational Practice" and "Research Products."

6.1. Облікові картки педагогічних інновацій з розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» / Record cards of pedagogical innovations for the development of professional competence of masters of industrial training of vocational (vocational and technical) education institutions”

Оприлюднені на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України. Рубрика «Педагогічні інновації для освітньої практики»

Посилання: <https://ivet.edu.ua/pedagogichni-innovacziyi/>

6.2. Видавнича продукція, в якій опубліковано розроблені педагогічні інновації / Publishing products in which the developed pedagogical innovations are published

Розміщена на офіційному сайті Інституту професійної освіти НАПН України. Рубрика «Продукція наукових досліджень»

Тема: «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153)»

Посилання: <https://ivet.edu.ua/produkcziya-naukovyh-doslidzhen/>

7. Публікації на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування / Publications on the official websites of central executive bodies, local self-government bodies

Освітні проекти «Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки», «Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти», розроблені за участю співробітників лабораторії ІПО НАПН України, включено до Плану відновлення України. ІПО НАПН України взяв в реалізації Плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року (п. 51) та Програми спільної діяльності НАПН України з МОН України на 2017-2020 рр., на 2021-2023 рр. (п.46, 49), що відображено на сайті Верховної Ради України України.

Educational projects such as "Effective Network of Vocational Education Institutions for Post-War Needs of Individuals, Society, and Economy" and "Unified System of Vocational Education: Combining Vocational and Technical Education with Higher Education," developed with the participation of the IVE NAESU, have been included in Ukraine's Recovery Plan. The IVE NAESU is involved in the implementation of the Action Plan for 2020-2027 aimed at implementing the Concept of State Policy in the Field of Vocational Education "Modern Vocational Education" until 2027 (paragraph 51) and the Joint Program of the NAESU and the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2017-2020 and 2021-2023 (paragraphs 46, 49), as reflected on the Verkhovna Rada of Ukraine website.

7.1. Освітні проекти Плану відновлення України, розроблені ІПО НАПН України / Educational projects of the Recovery Plan of Ukraine developed by the IPO of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Співробітники лабораторії дистанційного професійного навчання ІПО НАПН України брали участь у розробленні освітніх проектів, що були включені для Плану відновлення України

1. Ефективна мережа закладів професійної світи для повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки

2. Єдина система професійної освіти. Об'єднання професійно-технічної та фахової передвищої освіти

Доступно: <https://recovery.gov.ua/project/program/improve-education-system>

7.2. Офіційний сайт Верховної Ради України. План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року. / Official website of the Verkhovna

[Q.oozlaujRGz9CjlufoE6GB-Ipk3o36133GTaQPMYkXbE/WP1 Analysis of governance of VTE Structural report IVET PAGOSTE en QA V2.pdf](#)

Презентація https://pagoste.eu/securedl/sdl-eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiJlE3MzY2NTQ4MjcsImV4cCI6MTczNzM0NjAyNywidXNlciI6MCwiZ3JvdXBzIjpbMCwtMV0sImZpbGUiOiJmaWxlYWRTaW4vaW5mb2tvc21vc190eXA2L3BhZ29zdGUvRG9jdW1lbnRzL1JUMV9JVKVUX0FuYWx5c2lzX29mX25hdGlvbmFsX3N1cnZleV9LcnVjaGVrX3VhLnBkZiIsInBhZ2UiOiJExMDUxNn0.wTj8JHtkDfJc1pE7XyC_St0TArvrcES5yr9NvzxBDZQ/RT1_IVET_Analysis_of_national_survey_Kruchek_ua.pdf

8. Публікації на офіційних сайтах публічних органів іноземних держав, міжнародних організацій / Publications on the official websites of public bodies of foreign states, international organizations

Опублікований оновлений професійний стандарт «Педагог професійного навчання» та представлена інформація про участь Інституту професійної освіти НАПН України у проектному консорціумі Міжнародного проекту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE).

The updated professional standard "Vocational Education Teacher" has been published, along with information about the Institute of Vocational Education of the NAESU's participation in the international Erasmus+ project "New Partnership and Standardization Mechanisms for the Training of Vocational Education Teachers in Ukraine" (PAGOSTE)

8.1. Оновлений професійний стандарт «Педагог професійного навчання» / Updated professional standard "Vocational Teacher"

Розміщення: Офіційний сайт Міжнародного проекту Erasmus+ проект «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) 5 січня 2020 р. – 14 січня 2024 р. / Official website of the International Erasmus+ Project "New mechanisms for partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine" (PAGOSTE) January 5, 2020 - January 14, 2024. Робочий пакет 4.

Посилання на сайт: <https://pagoste.eu/uk/rezultati/zdobutki/>

Посилання на стандарт:
file:///C:/Users/Deluxe/Downloads/WP4_Updated_standard_for_profession_of_vocational_teacher_ua.pdf

8.2. Участь у Міжнародному проекті Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (5 січня 2020 р. – 14 січня 2024 р.) / Participation in the International Erasmus+ project "New mechanisms for partnership-based governance and standardization of vocational teacher education in Ukraine" (PAGOSTE) (January 5, 2020 - January 14, 2024)

Сайт проекту: <https://pagoste.eu/uk/>

Проектний консорціум: <https://pagoste.eu/uk/pro-projekt/projektinii-konsorciium/>

Результати проекту: <https://pagoste.eu/uk/rezultati/>

9. Підтвердження широкого використання результатів науковою та освітньою спільнотою) / Confirmation of the widespread use of the results by the scientific and educational community

До Е-бібліотеки НАПН України лабораторією дистанційного професійного навчання завантажено 47 ресурсів, зафіксовано 10228 їх скачувань і значну кількість завантажень основної продукції (монографія – 123; методичний посібник – 1647; методичні рекомендації – 221; словник - 631). Інтерес до наукових результатів лабораторії засвідчують: статистика Google Академії (6500 цитувань; h-індекс – 27; h-10 – 87); участь педагогів у навчальних вебінарах (38 сертифікатів) та інших масових заходів (близько 100 на кожному). На YouTube-каналі Інституту, завантажено 12 відеоматеріалів, зафіксовано 2235 їх переглядів. Отримано 8 довідок про впровадження результатів.

The Distance Learning Laboratory has uploaded 47 resources to the NAESU Electronic Library, which have been downloaded 10,228 times, with significant downloads of key publications (monograph – 123; methodological manual – 1647; methodological recommendations – 221; dictionary - 631). The interest in the laboratory's research results is evidenced by Google Scholar statistics (6500 citations; h-index – 27; h-10 – 87); participation of teachers in training webinars (38 certificates) and other mass events (approximately 100 for each); and 12 video materials uploaded to the Institute's YouTube channel with 2235 views. Eight certificates of implementation of research results have been received.

9.1. Представлення публікацій з розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання в Електронній бібліотеці НАПН України / Presentation of publications on the development of professional competence of masters of industrial training in the Electronic Library of the NAES of Ukraine

- кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів – 47 (Рис.1);

- кількість завантажених ресурсів по темі «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153) – 28, кількість скачувань продукції – 10228.

<https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/themes/0119U000153>. (Рис.2)

Лабораторія дистанційного професійного навчання
Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - [Домашня сторінка](#)
elearning професійна освіта ІКТ дистанційне навчання

Підписатись

Посилання	ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ	
	Усі	З 2020
Цитування	6500	2433
h-індекс	27	19
i10-індекс	87	42

Пошук

Перегляд за роком та за установою Лабораторія дистанційного професійного навчання

[pin missing: url] [pin missing: url]

- [Національна академія педагогічних наук України](#) (164)
 - [Інститут професійної освіти](#) (164)
 - [Лабораторія дистанційного професійного навчання](#) (164)

Будь ласка, виберіть значення для перегляду із списку нижче.

- [2024](#) (23)
- [2023](#) (20)
- [2022](#) (4)
- [2021](#) (4)
- [2020](#) (10)
- [2019](#) (9)

Рис.1. Кількість завантажених у 2019-2023 рр. ресурсів у профіль лабораторії дистанційного професійного навчання ІПО НАПН України

Статистичні звіти електронної бібліотеки

[За всіма ресурсами](#)

> Scientific subject: In-te of Vocational Education (2019-2021) ДР № 0119U000153 Methodical Bases of Skilled Workers' Distance Training in Vocational Education and Training Institutions

Оберіть звіт за

Вкажіть термін звіту

Оберіть вид звіту

Завантаження

Загальний огляд

28 Ресурсів

10,228 Завантажень

100% Повнотекстові

100% У вільному доступі

Рис.2. Кількість завантажених ресурсів з НД «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153)

9.2. *Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань з проблеми розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання (за даними Google Scholar) / The interest of the scientific and scientific-pedagogical community in publications on the development of professional competence of masters of industrial training (according to Google Scholar)*

Інтерес наукової і науково-педагогічної спільноти до видань, присвячених розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання виявляється через показники лабораторії дистанційного професійного навчання в Google Scholar:

6500 цитувань праць;

h-індекс– 27

10-індекс – 87

Посилання:

<https://scholar.google.com.ua/citations?user=xwZ3inoAAAAJ&hl=uk% C2% A0>

Таблиця 1

Інтерес цільової аудиторії до основної продукції з проблем підготовки молоді до підприємницької діяльності, підготовленої у 2019-2022 рр.

Назва видання	URL	Кількість скачувань
Інноваційна професійна освіта. – Випуск 4(11): Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти: монографія [Кручек В. А., Кравець С. Г., Майборода Л. А., Пятничук Т. В.]; за наук. ред. В. А. Кручек – Київ: ШО НАПН України, 2023. – 123 с.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738780/	123
Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників. методичний посібник / [В. А. Кручек, о. Б. Кошук, с. Г. Кравець, Н. В. Колісник, л. А. майборода, т. В. пятничук, і. і. Голуб, Н. Ю. самойленко, Г. В. однорог]. – житомир: «полісся», 2020.– 274 с.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724247/	1647

Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Методичні рекомендації / [В. А. Кручек, О. Б. Кошук, С. Г. Кравець]. – Житомир: «Полісся», 2021. – 132 с.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729352/	221
Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників: словник / Л. А. Майборода, С. І. Заславська, Є. І. Горбан. Житомир: «Полісся», 2021. – 120 с.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729629/	631

9.3. Інтерес цільової аудиторії до матеріалів лабораторії дистанційного професійного навчання на каналі YouTube Інституту професійної освіти НАПН України / Target audience's interest in the materials of the distance vocational training laboratory on the YouTube channel of the Institute of Vocational Education of the NAES of Ukraine

Перегляди відеоархіву масових заходів лабораторії дистанційного професійного навчання (2019-2023) :
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMwe60BAwBNYZu-1CyJ1x8AilswNzpacJ>

Лабораторія дистанційного професійного навчання ×

Інститут професійної освіти НАПН України (IVET NAES of Ukraine) - 2/10

↔ ↻ ⋮

1 **СЕКЦІЯ 5. Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах цифрової трансформації суспільства** ⋮

Інститут професійної освіти НАПН СЕКЦІЯ 5. Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах цифрової трансформації суспільства

▶ **Актуальні проблеми впровадження змішаного навчання в системі професійної освіти**

Інститут професійної освіти НАПН України (IVET NAES of Ukraine)

3 **ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ**

Інститут професійної освіти НАПН України (IVET NAES of Ukraine)

Рис.2. Матеріали лабораторії дистанційного професійного навчання на каналі YouTube Інституту професійної освіти НАПН України

Відеозаписи заходів лабораторії дистанційного професійного навчання ІПО НАПН України:

– Всеукраїнська науково-практична конференція (звітна) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (2019-2021)» <https://www.youtube.com/watch?v=qOQwUbD1JB8>;

– Всеукраїнська web-конференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019, 2022) <https://www.youtube.com/watch?v=mhuD3y9-tMU>, <https://www.youtube.com/watch?v=sT9wxqpFH80>;

– Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Сучасні підходи до професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (25.05.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=fQX9rpb3UQs>;

– «Основні фактори відбору та проектування інноваційних технологій навчання» (08.04.2020) https://www.youtube.com/watch?v=-nVoRiyKi_8;

– «Застосування мобільних додатків у дистанційному навчанні» (10.04.2020) https://www.youtube.com/watch?v=_3GDMvibm9E; «Розвиток психолого-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти засобами тренінгу» (15.04.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=5zG-6SqXoUI>,

– «Розроблення змісту програми дистанційних курсів підвищення кваліфікації майбутніх майстрів виробничого навчання» (06.05.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=sfyYHFmOnxM>, <https://www.youtube.com/watch?v=H9mJTXbNfiU>;

– «Розвиток професійної компетентності майстрів виробничого навчання, її критерії та показники» (18.06.2020) <https://www.youtube.com/watch?v=U8Pyn8JXtL8>, <https://www.youtube.com/watch?v=EVpmJWm9H70>;

– Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Професійний розвиток майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної)

освіти: досягнення і перспективи» (22.03.2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=pJF9Og3Vqto>.

9.4. Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021)» / *Certificates confirming the implementation of the research results of the project "Methodological Foundations for Developing Professional Competence of Vocational Training Instructors in Vocational (Vocational-Technical) Education Institutions" (2019-2021)*

Отримано 8 довідок про впровадження від:

- Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»;
- Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва;
- Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище професійне училище»;
- Державного навчального закладу «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі»;
- Державного навчального закладу «Катюжанське вище професійне училище»;
- Державного професійно-технічного навчального закладу «Богородчанський професійний будівельний ліцей»;
- Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету;
- Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м.Києві.

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної
компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної
(професійно-технічної) освіти»

Даною довідкою засвідчується, що результати дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти використовуються при організації освітнього процесу та професійного вдосконалення педагогічних працівників ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище».

Оцінка результатів впровадження науково-методичних розробок співробітників лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України підтверджує, що запропонована методична система та технологія розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання сприяє посиленню мотивації, до професійного розвитку педагогів, поглибленню психолого-педагогічних знань, розвитку вмінь їх творчого застосування, підвищенню рівня професійно-педагогічної компетентності викладацького складу та якості професійної підготовки.

Педагогічні працівники неодноразово ставали учасниками семінарів, вебінарів, конференцій, організованих науковцями, де мали можливість ознайомитись із сучасними підходами до розвитку професійної компетентності, педагогічними технологіями та обговорити актуальні проблеми професійного розвитку. Активно використовувались матеріали, представлені у навчальному посібнику «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників» та методичних рекомендаціях «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у роботу ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 2 від 26.10.2021 р.).

Директор
ДНЗ Катюжанське вище професійне училище

Недашківський Р. М.

УКРАЇНА

Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Державний професійно-технічний навчальний заклад
БОГОРОДЧАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ
вул. Шевченка, 89, смт Богородчани 77701 тел.(03471) 2 16 40, 2-29-72,
E-mail scola12@ukr.net Код ЄДРПО - 02544187

21.12.2021 р. № 275

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів
виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей»

ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей» при плануванні та організації навчально-методичної роботи (*освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників*) використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, було впроваджено: професійний стандарт майстра виробничого навчання, навчальний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників»; методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників».

Впровадження результатів наукового дослідження сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогічних працівників, їхньої готовності до застосування сучасних технологій навчання; посиленню вмотивованості до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у роботу ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей» було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 4 від 30 листопада 2021 р.).

Директор БПБЛ

Віталій ІВАНКІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«БУРШТИНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»

77111, м. Бурштин, вул. О. Басараб, 1, Івано-Франківської області
e-mail: btek_knteu@ukr.net тел.: (03438) 4-42-74, тел./факс: (03438) 4-47-74

16-12-21. 1 1105

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів
виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж
Київського національного торговельно-економічного університету»**

ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» при плануванні та організації навчально-методичної роботи, освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, було впроваджено: професійний стандарт майстра виробничого навчання, навчальний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників»; методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників».

Впровадження результатів наукового дослідження сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогічних працівників, їхньої готовності до застосування сучасних технологій навчання; посиленню вмотивованості до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у роботу ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» було обговорено на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 22 жовтня 2021 р.).

Директор

Козак А. Р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

49052, м. Дніпро, вул. Алтайська 6а
тел. +380986334811

e-mail: dneprnvc@ukr.net

www.dnvcpprmgz.org.ua,

код ЄДРПОУ 02541409

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів
виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу Державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»**

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України при плануванні та організації навчально-методичної роботи, освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У роботі закладу використовуємо професійні стандарти: «Майстер виробничого навчання», «Педагог професійного навчання», «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти», які розроблені за ініціативи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. У практику роботи впроваджено у освітній процес навчальний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників»; методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників».

Впровадження результатів наукового дослідження сприяє системному підвищенню рівня професійної, методичної компетентності педагогічних працівників, їхньої готовності до застосування сучасних технологій навчання; посиленню вмотивованості до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності упродовж життя.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної)

освіти» у роботу ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 09.12. 2021 р.).

Директор
ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Олександр СТРИЛЕЦЬ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

**КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА**

вул. Єреванська, 12 А, м. Київ, 03087, тел./факс (044) 242 44 07, E-mail: kvpushpm@gmail.com,
<https://kvpushpm.wixsite.com/kvpu46>, Код ЄДРПОУ 03063159

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми НД «Методичні
основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого
навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу Київського вищого професійного училища швейного та
перукарського мистецтва**

Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва при плануванні та організації навчально-методичної роботи (освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників) використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, у роботі ми використовуємо розроблені Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України професійні стандарти: методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання; впроваджено у освітній процес навчальний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників»; методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників».

Впровадження результатів наукового дослідження сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогічних працівників, їхньої готовності до застосування сучасних технологій навчання; посиленню вмотивованості до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у роботу Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 11.2021 р.).

Директор
Київського вищого професійного училища
швейного та перукарського мистецтва

Наталія ГОРБАТЮК

Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
Державний навчальний заклад
„Новоград-Волинське вище професійне училище”
11707, м. Новоград - Волинський, вул. Пушкіна, 47/37 тел./факс 3-51-77,
електронна адреса: nvvpvpu@ukr.net, <http://nvvpvpu.ptu.in.ua>
UA738201720314241004202001451 в ДКСУ м. Києві, код 02543437

№ 395 від 23 грудня 2021 року

ДОВІДКА

**про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів
виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти
у роботу державного навчального закладу
«Новоград – Волинське вище професійне училище»**

Державний навчальний заклад «Новоград – Волинське вище професійне училище» при плануванні та організації *навчально-методичної роботи (освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників)* використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, було впроваджено: професійний стандарт майстра виробничого навчання, навчальний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників», методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та словник «Інноваційні технології професійного навчання кваліфікованих робітників».

Впровадження результатів наукового дослідження сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогічних працівників, їхньої готовності до застосування сучасних технологій навчання; посиленню вмотивованості до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти у роботу ДНЗ «Новоград – Волинське вище професійне училище» було обговорено на засіданні методичної ради будівельних професій (протокол №6 від 16 грудня 2021 р.).

Методист
Голова методичної комісії
будівельних професій

Директор

Віра ЗАХАРЧЕНКО

Галина ГАЙДАЙЧУК

Микола ПАЛАМАРЧУК

Д О В І Д К А

про впровадження результатів дослідження теми НД «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

у роботу ДНЗ «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі»

Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі при плануванні та організації освітнього процесу використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, було впроваджено: професійний стандарт майстра виробничого навчання, навчальний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників»; методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників».

Впровадження результатів наукового дослідження сприяло підвищенню рівня методичної компетентності педагогічних працівників, їхньої готовності до застосування сучасних технологій навчання; посиленню вмотивованості до професійного розвитку, самоосвітньої діяльності.

Результати впровадження наукових результатів дослідження теми наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у роботу Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі було обговорено на засіданні методичної ради (протокол № 2 від 25 листопада 2021 р.).

Директор КЦПРКБ

Валерій ЯРЕМЕНКО

Україна
Міністерство освіти і науки України
Навчально-методичний кабінет
професійно-технічної освіти у м. Києві

вул. Січових Стрільців, 24, Київ, 04053, тел. 272-05-50, 272-04-00, факс 272-02-35
www.kiyvnmk.ues.by, e-mail: nmkpto@gmail.com

16.12.2024 № 510

ДОВІДКА

про впровадження результатів дослідження теми
НД «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів
виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти
у м. Києві

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві, при плануванні та організації роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, використовує результати наукового дослідження лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України на тему: «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва рекомендуємо використовувати в освітньому процесі навчальний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників», методичні рекомендації «Організація професійної теоретичної та практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та словник «Інноваційні технології професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників».

Впровадження результатів наукового дослідження здійснюється також шляхом залучення наукових співробітників лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України до роботи у складі журі оглядів-конкурсів методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, у загальноміському методичному заході «Вернісаж педагогічної творчості», у семінарі «Школи педагогічного становлення молодого педагога»

на тему: «Основні шляхи розвитку педагогічної компетентності молодого педагога: теоретичні та методичні аспекти».

Такі спільні заходи спрямовані на надання методичної допомоги методистам, викладачам та майстрам виробничого навчання щодо підвищення їх кваліфікаційного рівня, освоєння психолого-педагогічних компетентностей та здатності до самоосвіти і самовдосконалення.

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві вважає, що впровадження наукового дослідження на тему: «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у організацію методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва є актуальним в умовах модернізації змісту професійної освіти України.

Директор

Микола НАТЕСА

Галина Вовченко 272 01 91

10. Підготовлені законопроекти (нормативно-правові документи, аналітичні довідки (висновки), підготовлені на замовлення державних органів / Prepared draft laws (regulatory documents, analytical reports (conclusions) prepared at the request of state bodies

Висновки, сформульовані і процесі виконання наукового дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153)» враховувалися у процесі підготовки аналітичної довідки щодо функціонування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, громадського обговорення і надання пропозицій до проєктів: Національної програми «Наука майбутнього, Закону України «Про академічну доброчесність», Державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених».

The conclusions drawn from the research project "Methodological Foundations for Developing Professional Competence of Vocational Training Instructors in Vocational Education Institutions" (2019-2021, 0119U000153) were taken into account when preparing the analytical report on the functioning of the Ukrainian vocational education network, during public discussions, and when providing proposals for the following projects: the National "Science of the Future" Program, the Law of Ukraine "On Academic Integrity", the State Strategy for the Development of Science, Technology and Innovation, and the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities" regarding research infrastructure and support for young scientists.

10.1. Аналітична довідка щодо функціонування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти / Analytical Report on the Functioning of the Vocational Education Network

Підготовлена відповідно до розпорядження Першого віце-президента, головного вченого секретаря НАПН України В. Лугового.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
(ІПО НАПН України)**

пр.в. Віто-Литовська, 98-А, Київ, 03045
телефон (044) 252-71-75; факс (044) 259-45-53
e-mail: info@ivet.edu.ua / web-site: ivet.edu.ua
код ЄДРПОУ 34288275

Від 31.05.22 р.

№ Р-70

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

*Про створення робочої групи
зі збору та аналізу статистичної інформації
про стан мережі закладів
професійної (професійно-технічної) освіти*

**Завідувачам лабораторій, науково-
організаційного відділу, членам робочої
групи**

На підставі усного розпорядження першого віце-президента НАПН України, головного вченого секретаря НАПН України В.І. Лугового з метою збору статистичної інформації про заклади професійної (професійно-технічної) освіти створити в ІПО НАПН України робочу групу №1 під керівництвом старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу Г.В. Однорог (додаток 1).

Роботу групи завершити до 8 червня 2022 року.

Вченому секретареві ІПО НАПН України Л.О. Базиль до 8 червня 2022 року сформувати склад групи № 2 для здійснення аналізу стану мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Завідувачам лабораторій забезпечити сприяння членам робочої групи у виконанні визначених розпорядженням завдань.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на вченого секретаря ІПО НАПН України Л.О. Базиль.

Директор ІПО НАПН України

Валентина РАДКЕВИЧ

Опубліковано: Єршова, О., Зуєва, А., Кравець, С., Майборода, Л., Однорог, Г., Попова, В., Слободяник, О., & Остапенко, А. (2022). Особливості функціонування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14634370>

10.2. Рекомендації до проєкту Національної програми «Наука майбутнього»/ Recommendations for the National "Science of the Future" Program

Підготовлені на прохання Офісу підтримки вченого та відповідно до листа Першого віце-президента, в.о. головного вченого секретаря НАПН України В.Лугового.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
(НАПН України)

вул. Січових Стрільців, 52-А, Київ, 04053
телефон / факс (044) 226-31-80, (044) 489-08-60
e-mail: info@naps.gov.ua / web-site: naps.gov.ua
код ЄДРПОУ 00046077

3 жовтня 2022 р. № 2-7/134
На № _____ від _____

Академікам-секретарям відділень
Керівникам наукових установ
НАПН України

Щодо Проекту Національної
програми «Наука майбутнього»

Командою Офісу підтримки вченого пропонується запровадження **Національної програми «Наука майбутнього»**, яка сприятиме розвитку науки та діяльності наукових, науково-педагогічних працівників.

Робочою групою Офісу сформовані пропозиції щодо Проекту даної програми, які сприятимуть забезпеченню умов та можливостей для розвитку людського капіталу, реалізації інтелектуального потенціалу громадян України у сфері науки з користю для держави та суспільства в цілому.

Офіс підтримки вченого просить долучитися до запровадження програми, розглянути напрацьований Проект, висловити своє бачення, пропозиції, коментарі до **10 жовтня 2022 р.** на електронну скриньку Офісу підтримки вченого: sso@sso.org.ua з темою листа «Національна програма «Наука майбутнього»».

З Проектом Національної програми «Наука майбутнього» можна ознайомитися за посиланням: Обговорення щодо запровадження Національної програми «Наука майбутнього» - Офіс Підтримки Вченого (sso.org.ua).

Перший віцепрезидент,
в.о. головного вченого секретаря
НАПН України

Володимир ЛУГОВИЙ

Смола Любов
0508665319, Lmsmola@gmail.com

Пропозиції
до проекту Національної програми «Наука майбутнього»

Зміст проекту	Пропозиції	Обґрунтування
Принципи: 1. Відповідальність: вченого, регіону, держави 2. Оновлення та збереження людського та дослідницького капіталу	Принципи: 1. Багаторівневості відповідальності (рівень особистісний, регіональний, державний) 2. Пріоритетності завдань оновлення та збереження людського та дослідницького капіталу	Уточнюючі формулювання
1. Розробка Стратегії розвитку науки, передбачити щорічний моніторинг з коригуванням за необхідності. Розробка Плану реалізації Стратегії розвитку науки. 2. Запровадження спеціальної підготовки та підвищення кваліфікацій для керівників (менеджерів) з управління	1. Розроблення гнучкої стратегії розвитку науки та плану її реалізації	

Зміст проєкту	Пропозиції	Обґрунтування
<p>науковими установами, кафедрами, лабораторіями.</p> <p>3. Розробка програм для виконання норми Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а саме: «Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України».</p> <p>4. Запуск великих та окремих державних цільових програм фінансування предметних наукових (науково-технічних) досліджень: «за запитом держави», «за запитом вченого», «за запитом колективу вчених».</p> <p>5. Залучення інвестицій для здійснення досліджень під конкретні наукові (науково-технічні) запити від інвесторів.</p> <p>6. Запуск регіональних цільових програм фінансування предметних наукових (науково-технічних) досліджень: «за запитом регіону», «за запитом вченого з регіону», «за запитом колективу вчених з регіону».</p> <p>7. Запровадження податкових (інших законодавчо закріплених) пільг для бізнесу (замовника) при фінансуванні наукових (науково-технічних) досліджень.</p> <p>8. Податкові канікули для бізнесу, як донора, що вкладає кошти у наукові (науково-технічні) дослідження закладів вищої освіти/наукових установ.</p> <p>9. Заснування системи індогрантів для дослідників, де грант слідує за вченим (групою вчених) незалежно від місця роботи.</p> <p>10. Створення Центрів передового досвіду (наукових парків, науково-технічних парків) у співпраці з ТОП-міжнародними центрами в кожному регіоні України за власним затребуванням науковим (науково-технічним) спрямуванням регіону. Функціонування регіональних осередків вчених.</p> <p>11. Забезпечити комунікацію вчених з інституціями впровадження та комерціалізації наукових здобутків з урахуванням особливостей наукових спеціальностей.</p> <p>12. Оновлення змісту наукових гуртків та дослідницьких груп (обов'язкова участь в них студентів) з вирішення теоретичних чи прикладних</p>	<p>4. Започаткування державних цільових програм фінансування предметних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок: «за запитом держави», «за запитом вченого», «за запитом колективу вчених».</p> <p>5. Розроблення та реалізація дієвих механізмів залучення інвестицій для здійснення досліджень за конкретними науковими (науково-технічними) запитами</p> <p>7. Запровадження податкових (інших законодавчо закріплених) пільг для бізнесу (замовника), що бере участь у фінансуванні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок наукових установ/закладів вищої освіти.</p> <p>9. Запровадження системи індогрантів для дослідників за принципом «гроші слідує за науковцем (групою науковців)»</p> <p>12. Розроблення та впровадження механізмів заохочення здобувачів освіти до виконання прикладних науково-дослідних робіт</p>	<p>Пункти 7 та 8 варто об'єднати для уникнення повторень</p>

Зміст проєкту	Пропозиції	Обґрунтування
<p>завдань.</p> <p>13. Розробка програм доступності користування державною дослідницькою інфраструктурою. Відкриті дослідницькі простори у закладах вищої освіти/наукових установах. Запровадження системи цілодобового доступу до дослідницької інфраструктури, за необхідності у проведенні наукової (науково-технічної) діяльності.</p> <p>14. Переформатування (оновлення, покращення) бібліотек в сучасні досковоркінг-центри із забезпечення наявності такого центру у всіх кампусах, запровадження системи кросбукінгу та тощо.</p> <p>15. Розробка програм забезпечення дослідницького процесу витратними та ін. матеріалами для провадження наукової (науково-технічної) діяльності.</p> <p>16. Створення системи постійного моніторингу актуальності, результативності та ефективності наукових (науково-технічних) досліджень у світі та в Україні.</p> <p>17. Організація (розробка методики) та забезпечення оцінки якості наукових (науково-технічних) результатів з урахуванням специфіки наукової спеціальності.</p> <p>18. Перезавантаження освітньо-наукових програм підготовки PhD. Розробка та запровадження програм додаткової підготовки (в т.ч. систематичної, періодичної) наукових керівників аспірантів. Розробка та реалізація політики повного соціального забезпечення (кампусів) аспірантів в гуртожитку. Розширення та запровадження обов'язкових програм підтримки внутрішньої та зовнішньої мобільності аспірантів. Оновлення системи впровадження наукових (науково-технічних) здобутків (промоція тощо). Запровадження системи Котутель.</p> <p>19. Забезпечення житлом вчених та науково-педагогічних працівників, пріоритетно віддаючи перевагу молодим вченим (у відсотковому співвідношенні 30/70).</p> <p>20. Розробка та впровадження загальнодержавної цільової програми «Україна повертає таланти: науковці».</p> <p>21. Розробка та впровадження загальнодержавної цільової програми</p>	<p>в наукових студентських гуртках та інших наукових спільнотах, участі в конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах.</p> <p>18. Систематичне оновлення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD).</p> <p>Організація постійно діючих науково-методичних семінарів для наукових керівників здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) на базі наукових установ та закладів вищої освіти</p> <p>19. Функціонування системи пільгового іпотечного кредитування наукових та науково-педагогічних працівників</p>	

Зміст проєкту	Пропозиції	Обґрунтування
«Наукова діаспора». 22. Розробка та впровадження загальнодержавної цільової програми «Популяризація наукових здобутків». 23. Ефективне партнерство. Впровадження: Наука + Бізнес + Держава + Громадськість.	23. Ефективне партнерство. Впровадження: Наука + Освіта + Бізнес + Держава + Громадськість.	
	24. Створення національної електронної платформи для комунікації науковців та інших заінтересованих осіб і розвитку партнерства	Додати пункт
	25. Стимулювання участі науковців в міжнародних наукових проєктах	Додати пункт
	25. Створення та функціонування програми щорічного адресного фінансового забезпечення самоосвіти наукових та науково-педагогічних працівників	Виплата раз на рік коштів, що можуть бути витрачені виключно для самоосвіти, зокрема, для купівлі наукової літератури, комп'ютерного та програмного забезпечення, оплати курсів підвищення кваліфікації, стажування, подорожей, тощо

10.3. Рекомендації до проєкту Закону України «Про академічну доброчесність» / Recommendations on the Draft Law of Ukraine "On Academic Integrity"

Підготовлені відповідно розпорядження НАПН України №55-Р від 25 травня 2023 р.

Пропозиції до проєкту Закону України «Про академічну доброчесність»

Зміст проєкту Закону України «Про академічну доброчесність»	Пропозиції установ НАПН України	Обґрунтування
Розділ I. Загальні положення Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 9) надання недостовірної інформації про результати академічної діяльності – обман щодо вихідних даних, методів і результатів власних досліджень та досліджень, виконаних під керівництвом відповідного суб'єкта, джерел використаної	- обман щодо вихідних даних, методів і результатів власних досліджень та досліджень, виконаних під керівництвом відповідного суб'єкта, джерел використаної інформації, власної	

<p>інформації, власної академічної діяльності, зокрема при наданні інформації для здобуття освітньої чи професійної кваліфікації, присвоєння педагогічного, вченого звання, проходження атестації чи сертифікації, звітуванні про результати академічної діяльності;</p>	<p>академічної діяльності, зокрема при наданні інформації для здобуття освітньої чи професійної кваліфікації, <u>присудження наукового (освітньо-творчого) ступеня</u>, присвоєння педагогічного, вченого звання, проходження атестації чи сертифікації, звітуванні про результати академічної діяльності, <u>участі в конкурсах у сфері науки і освіти</u>;</p>	
<p>Стаття 2¹. Загальні принципи забезпечення академічної доброчесності</p> <p>3. Взаємна повага всіх суб'єктів процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері освіти і науки демонструється до ідей, гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров'я, заохочення колегіальності та співпраці. Довіра проявляється у впевненості в чесності та чесності один одного, позбавленні остраху, що результати діяльності можуть бути незаконно запозиченими, а репутацію підірвано безпідставними обвинуваченнями у порушенні академічної доброчесності або притягненні до відповідальності за відсутності доведених фактів порушень відповідно до встановлених процедур.</p> <p>4. У межах принципу нетерпимості до будь-яких проявів порушення академічної доброчесності усі учасники освітньої та наукової діяльності визнають важливість дотримання академічної доброчесності та не допускають толерування будь-яких проявів її порушення. Всі випадки порушення академічної доброчесності підлягають обов'язковому розгляду відповідно до процедур, визначених цим Законом та/або внутрішніми положеннями закладу освіти чи наукової установи.</p> <p>5. Принцип відповідальності як складова академічної доброчесності полягає у вмінні брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов'язання, протистояти проявам порушення академічної доброчесності, подавати приклади гідної поведінки.</p> <p>6. Прозорість і публічність для забезпечення академічної доброчесності досягаються шляхом доступності інформації та передбачають, що всі учасники процесу отримання та надання освітніх послуг,</p>	<p>3. <u>Принцип взаємної поваги</u> всіх суб'єктів процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері освіти і науки демонструється до ідей, гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров'я, заохочення колегіальності та співпраці. Довіра проявляється у впевненості в чесності та чесності один одного, позбавленні остраху, що результати діяльності можуть бути незаконно запозиченими, а репутацію підірвано безпідставними обвинуваченнями у порушенні академічної доброчесності або притягненні до відповідальності за відсутності доведених фактів порушень відповідно до встановлених процедур.</p> <p>4. <u>Принцип нетерпимості</u> до будь-яких проявів порушення академічної доброчесності <u>передбачає визнання усіма учасниками освітньої та наукової діяльності важливість дотримання академічної доброчесності та не допущення</u> толерування будь-яких проявів її порушення. Всі випадки порушення академічної доброчесності підлягають обов'язковому розгляду відповідно до процедур, визначених цим Законом та/або внутрішніми положеннями закладу освіти чи наукової установи.</p> <p>5. Принцип відповідальності як складова академічної доброчесності полягає у вмінні брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов'язання, протистояти проявам порушення академічної доброчесності, подавати приклади гідної поведінки.</p> <p>6. <u>Принцип прозорості і публічності</u> для забезпечення академічної доброчесності досягаються <u>реалізується</u> шляхом <u>забезпечення доступу до</u> інформації та <u>передбачає</u>, що всі учасники процесу отримання та надання</p>	

<p>наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері освіти і науки зобов'язані діяти відкрито та зрозуміло.</p> <p>8. Принцип справедливості у межах забезпечення академічної доброчесності передбачає неупереджено однакове ставлення до всіх учасників процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової діяльності, уникнення дискримінації та нечесності.</p> <p>10. Принцип розумності під час вирішення питання про наявність або відсутність порушення академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності полягає у необхідності розумно застосовувати норми як матеріального права, так і процедурні, враховувати ставлення суб'єкта порушення до події, розумному співвідношенні важкості порушення академічної доброчесності та його наслідків з обранням виду академічної відповідальності.</p>	<p>освітніх послуг, наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері освіти і науки зобов'язані діяти відкрито та зрозуміло.</p> <p>8. Принцип справедливості у межах забезпечення академічної доброчесності передбачає неупереджено однакове ставлення до всіх учасників процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової діяльності, <u>реалізації державної політики у сфері освіти і науки</u>, уникнення дискримінації та нечесності.</p> <p>10. Принцип розумності під час вирішення питання про наявність або відсутність порушення академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності полягає у необхідності <u>розумно вибавжено</u> застосовувати норми як матеріального права, так і процедурні, враховувати ставлення суб'єкта порушення до події, <u>розумному співвідношенні</u> <u>отримуватись відповідності миру та</u> виду академічної відповідальності важкості порушення академічної доброчесності та його наслідків.</p>	
<p>Стаття 5. Загальні вимоги дотримання академічної доброчесності</p> <p>3. Суб'єкти академічної діяльності зобов'язані надавати достовірну інформацію про вихідні дані, методи і результати власних досліджень та досліджень, виконаних під їх керівництвом, джерела використаної інформації, власну академічну діяльність, зокрема при наданні інформації для здобуття освітньої чи професійної кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, присвоєння педагогічного, вченого звання, проходження атестації чи сертифікації, звітуванні про результати академічної діяльності.</p>	<p>3. Суб'єкти академічної діяльності зобов'язані надавати достовірну інформацію про вихідні дані, методи і результати власних досліджень та досліджень, виконаних під їх керівництвом, джерела використаної інформації, власну академічну діяльність, зокрема при наданні інформації для здобуття освітньої чи професійної кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, присвоєння педагогічного, вченого звання, проходження атестації чи сертифікації, звітуванні про результати академічної діяльності, <u>участі в конкурсах у сфері освіти і науки</u>.</p>	
<p>Стаття 18. Академічна відповідальність педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників</p> <p>1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:</p> <p>3. За порушення академічної доброчесності у виді академічного плагіату, академічної фабрикації, академічної фальсифікації, присвоєння авторства результатів академічної</p>	<p>1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти, <u>наукових установ</u> можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:</p> <p>3. За порушення академічної доброчесності у <u>виді вигляді</u> академічного плагіату, академічної фабрикації, академічної фальсифікації, присвоєння авторства результатів академічної діяльності, створення або</p>	

<p>діяльності, створення або посередництва у створенні академічного твору на замовлення, протиправного впливу в академічній діяльності, підкупу в академічній діяльності, або у виді вчиненого повторно недобросовісного використання результатів власної академічної діяльності, порушення вимог щодо оцінювання, надання недостовірної інформації про результати академічної діяльності, педагогічний, науково-педагогічний, науковий працівник може бути притягнутий до академічної відповідальності, встановленої пунктами 2–8, 10 частини першої цієї статті.</p> <p>6. Педагогічний, науково-педагогічний, науковий працівник, який був притягнутий до академічної відповідальності, крім академічної відповідальності, передбаченої пунктом першим частини першої цієї статті:</p> <p>2) не може залучатися до процедур зовнішнього забезпечення якості освіти, заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти, журі конкурсів у сфері освіти і науки.</p>	<p>посередництва у створенні академічного твору на замовлення, протиправного впливу в академічній діяльності, підкупу в академічній діяльності, або у виді <i>вигляді</i> вчиненого повторно недобросовісного використання результатів власної академічної діяльності, порушення вимог щодо оцінювання, надання недостовірної інформації про результати академічної діяльності, педагогічний, науково-педагогічний, науковий працівник може бути притягнутий до академічної відповідальності, встановленої пунктами 2–8, 10 частини першої цієї статті.</p> <p>2) не може залучатися до процедур зовнішнього забезпечення якості освіти, заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти, журі конкурсів у сфері освіти і науки <i>протягом ...</i></p>	
<p>Стаття 19. Академічна відповідальність здобувачів освіти, наукового ступеня</p> <p>1. Основними видами академічної відповідальності здобувачів освіти, наукового ступеня є:</p> <p>8) відмова у присудженні освітньої та/або професійної кваліфікації, наукового ступеня.</p> <p>5. Відмова у присудженні освітньої кваліфікації, наукового ступеня</p> <p>Рішення про відмову у присудженні освітньої кваліфікації, наукового ступеня ухвалює екзаменаційна комісія закладу вищої освіти, наукової установи, спеціалізована вчена рада (разова спеціалізована вчена рада) відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та внутрішніх положень закладу вищої освіти, наукової установи.</p>	<p>Стаття 19. Академічна відповідальність здобувачів освіти, наукового <i>(освітньо-творчого)</i> ступеня</p> <p>8) відмова у присудженні освітньої та/або професійної кваліфікації, наукового <i>(освітньо-творчого)</i> ступеня.</p>	<p>В проєкті не зазначено хто приймає рішення про відмову у присудженні <i>професійної кваліфікації</i>.</p> <p>І чому йдеться лише про заклад вищої освіти?</p>

10.4. *Рекомендації до проєкту Державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності / "Recommendations for the Draft National Strategy for Science, Technology, and Innovation Development"*

Підготовлені відповідно до розпорядження НАПН України №55-Р від 25 травня 2023 р.

Пропозиції
до проекту Державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності

Зміст проекту державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності	Пропозиції Відділення НАПН України	Обґрунтування
3. Основні засади розвитку та шляхи оптимізації наукової сфери в Україні	Надання щорічних цільових виплат (або забезпечення компенсації витрат) на підвищення професійної компетентності наукових та науково-педагогічних працівників (придбання навчальної, науково-технічної літератури, участь у наукових, освітніх заходах, стажування тощо)	Така цільова допомога створить умови для підвищення професійної кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, активізації самоосвітньої діяльності, творчої реалізації, відповідно до їх професійних потреб, запитів, інтересів та вподобань
	Організація системної роботи з розвитку іншомовної (англомовної) компетентності наукових та науково-педагогічних працівників (курси з вивчення іноземних мов, мовні клуби)	Ця робота суттєво розширить можливості наукових та науково-педагогічних кадрів щодо участі в міжнародних наукових проектах, співпраці з міжнародними партнерами для поширення позитивного вітчизняного досвіду та імплементації зарубіжного, інтеграції в європейський науковий і освітній простір

10.5. Рекомендації до проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених»/ Recommendations on the Draft Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities" regarding research infrastructure and support for young scientists

Підготовлені відповідно розпорядження НАПН України №55-Р від 25 травня 2023 р.

Текст проекту Закону України	Пропозиції наукової установи, закладу НАПН України	Обґрунтування внесення змін (за потреби)
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ		
Стаття 1. Основні терміни та визначення 4 ²) відкрита наука – спосіб		

<p>організації та реалізації наукової та науково-технічної діяльності, який передбачає забезпечення доступу до об'єктів дослідницької інфраструктури, наукових результатів та науково-технічної інформації з можливістю їх багаторазового використання, обміну та розповсюдження за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій з метою прискорення науково-технічного та суспільного розвитку, поглиблення співпраці між вченими, з дотриманням авторських та суміжних прав;</p>	<p>Чи правильно в даному контексті вжито слово «обмін», можливо – «заміни» чи «зміни»???</p>	
<p>б) державна дослідницька інфраструктура — сукупність наукових установ та (або) закладів вищої освіти, організацій, підприємств державної форми власності, що об'єднують свою діяльність для оптимального використання їх ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і знань) та координації їх ефективного використання для проведення наукових, науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок на найвищому рівні, а також забезпечення спільного проведення заходів щодо високоякісної підготовки фахівців у відповідних галузях знань. Державна дослідницька інфраструктура створюється за рішенням відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності як державна наукова установа або державне господарське об'єднання;</p>	<p><i>Пропонується викласти в такій редакції:</i> б) державна дослідницька інфраструктура – об'єднання наукових установ та (або) закладів вищої освіти державної форми власності, що створюється з метою ефективної координації та оптимального використання їхніх ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів, зберігання банків даних і знань) для проведення наукових, науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок на найвищому рівні, а також забезпечення спільного проведення заходів щодо якісної підготовки фахівців відповідних галузей знань. Державна дослідницька інфраструктура створюється за рішенням відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності як державна наукова установа або державне господарське об'єднання</p>	<p>Наявність певних стилістичних і граматичних невідповідностей в новому поданні даного терміну</p>
<p>7¹) дослідницькі дані – дані або дані та метадані, зібрані та (або) одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, які зокрема, використовуються для підтвердження таких досліджень та отриманих наукових результатів;</p>	<p>Прибрати слово «дані» та сполучник та</p>	<p>Змістове дублювання</p>
<p>22) науковий результат – нове наукове знання або дослідницькі дані, одержані в</p>	<p><i>Пропонується подати в такій редакції</i> 22) науковий результат –</p>	<p>Стилістична правка</p>

<p>процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксовані на носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа, наукового програмного забезпечення, бази даних, або науково-методичних документів, підготовлених та поданих наукових, науково-технічних, інноваційних проектних пропозицій для отримання грантової підтримки, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо;</p>	<p>нове наукове знання або дослідницькі дані, одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксовані на носіях інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа, наукового програмного забезпечення, бази даних, або науково-методичних документів, підготовлених та поданих наукових, науково-технічних, інноваційних проектних пропозицій (зокрема, отримання грантів), підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або містить наукову складову, тощо;</p>	
<p>22³⁾ Національна електронна науково-інформаційна система – багатофункціональна інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збір, формування, обробку, збереження, використання даних та інформації про сферу наукової та науково-технічної діяльності України, забезпечує реалізацію функцій її суб'єктів, інформаційну підтримку та супроводження її діяльності;</p>	<p>Прибрати зайвий займенник</p>	<p>Недоречне дублювання</p>
<p>26¹⁾ наукові та науково-технічні послуги - послуги, що сприяють створенню, поширенню та застосуванню наукових та науково-технічних знань (діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування, супутня діяльність, що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, що пов'язані із науковою діяльністю, але не призводять до безпосереднього створення наукового, або науково-технічного (прикладного) результату);</p>	<p>Замінити на слово «діяльність» на слово «роботу»: інші види робіт, що пов'язані із науковою діяльністю,</p>	<p>Уникнення недоречного повторення слова</p>
<p>32¹⁾ постдокторант – вчений, який здобув вищу освіту третього (освітньо-</p>	<p><i>Викласти в такій редакції:</i> 32¹⁾ постдокторант – вчений, який здобув вищу освіту</p>	<p>Уникнення зайвого дублювання</p>

наукового/освітньо-творчого) рівня, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в постдокторантурі, в тому числі в іноземних закладах вищої освіти або наукових установах;	третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня, і проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в постдокторантурі, в тому числі в іноземних закладах вищої освіти або наукових установах;	
32 ²) постдокторантура – конкурсна наукова програма для проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, яка виконується постдокторантом в закладах вищої освіти та (або) наукових установах, положення про яку затверджується відповідним органом управління науковою установою або закладу вищої освіти;	<i>Викласти в такій редакції:</i> 32 ²) постдокторантура – конкурсна наукова програма для проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, що виконується постдокторантом в закладах вищої освіти та (або) наукових установах. Положення про постдокторантуру затверджується відповідним органом управління науковою установою або закладу вищої освіти;	Усунення подвійного підпорядкування
Стаття 12 ¹ . Дослідницька інфраструктура		
2. До об'єктів дослідницької інфраструктури належать: 4) інші наукові об'єкти, які належать на праві власності або господарського відання науковим установам, закладам вищої освіти, виробничим підприємствам, їх об'єднанням та науковим підрозділам незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності.	Замінити на «на правах власності» або «відповідно до права власності»	Згідно з юридичною термінологією
3. Е-інфраструктура – окремий різновид цифрових інфраструктур, основним завданням яких є отримання, зберігання, управління та інтеграція дослідницьких даних, їх аналіз, візуалізація, створення моделей на їх основі, інші види обробки наукової інформації та даних, а також послуги обчислення та комунікації, які надаються різними суб'єктами дослідницької інфраструктури шляхом використання інформаційних мереж.	<i>Викласти в такій редакції:</i> 3. Е-інфраструктура – окремий різновид цифрових інфраструктур, основним завданням яких є отримання, зберігання, управління та інтеграція дослідницьких даних, їх аналіз, візуалізація, створення моделей на основі отриманих даних, інші види обробки наукової інформації, а також послуги обчислення й комунікації, які надаються різними суб'єктами дослідницької інфраструктури шляхом використання інформаційних мереж.	Уникнення зайвих повторень і стилістичних невідповідностей
4. Дослідницька інфраструктура за місцем розташування може бути локально розташована або розподілена та за формою власності державна або	<i>Викласти в такій редакції:</i> 4. Дослідницька інфраструктура за місцем розташування може бути локальною або розподіленою; за формою	Стилістичні редакційні правки

<p>приватна. Суб'єкти, яким належать об'єкти дослідницької інфраструктури, вносяться до Реєстру дослідницьких інфраструктур в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Суб'єкти, що віднесені до Реєстру дослідницьких інфраструктур, можуть бути визначені як дослідницька інфраструктура стратегічного значення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку та входить до міжнародних об'єднань дослідницьких інфраструктур.</p> <p>Розподіленою дослідницькою інфраструктурою є організована на підставі договору про спільну діяльність мережа основних фондів (зокрема, об'єктів дослідницької інфраструктури), оборотних засобів та нематеріальних активів, які належать її учасникам та координуються керівним органом з метою оптимального використання основних фондів (в тому числі об'єктів дослідницької інфраструктури), оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, надання наукових послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовки кадрів.</p> <p>Учасником розподіленої дослідницької інфраструктури може бути юридична особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад функціонування розподіленої дослідницької інфраструктури. Усі учасники розподіленої дослідницької інфраструктури мають право відкритого доступу до неї на безоплатній основі.</p> <p>Договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників (далі – договір) –</p>	<p>власності – державною або приватною. Суб'єкти, яким належать об'єкти дослідницької інфраструктури, вносяться до Реєстру дослідницьких інфраструктур в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Суб'єкти, що віднесені до Реєстру дослідницьких інфраструктур, можуть бути визначені як дослідницька інфраструктура стратегічного значення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку та входить до міжнародних об'єднань дослідницьких інфраструктур.</p> <p>Розподіленою дослідницькою інфраструктурою є мережа основних фондів (зокрема, об'єктів дослідницької інфраструктури), що організована на підставі договору про спільну діяльність оборотних засобів та нематеріальних активів, які належать її учасникам та координуються керівним органом з метою оптимального використання основних фондів (в тому числі об'єктів дослідницької інфраструктури), оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також науково-технічних (експериментальних) розробок, надання наукових послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовки кадрів.</p> <p>Має бути «їхній» – це присвійний займенник (відповідає на питання «чий?»), а «їх» – це</p>	<p>Стилістичні правки</p>
---	--	---------------------------

<p>договір між юридичними особами - учасниками розподіленої дослідницької інфраструктури, що містить відомості про склад учасників, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності, органи управління і керівний орган розподіленої дослідницької інфраструктури, їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління і керівного органу, порядок прийняття нових учасників розподіленої дослідницької інфраструктури та виключення з числа учасників, порядок ліквідації розподіленої дослідницької інфраструктури (припинення дії договору).</p> <p>Локально розташована дослідницька інфраструктура (має локалізоване або близьке географічне розташування) може приєднуватися до розподіленої дослідницької інфраструктури, та набувати статусу складової розподіленої дослідницької інфраструктури. Суб'єкти наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності мають право відкритого доступу до локально розташованої дослідницької інфраструктури відповідно до умов, визначених в регламенті доступу, затверджених засновником такої інфраструктури.</p> <p>Власниками дослідницької інфраструктури можуть бути наукова установа, заклад вищої освіти, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що мають наукові підрозділи, громадські наукові організації.</p> <p>5. Юридичні особи, в складі яких є об'єкти дослідницької інфраструктури, повинні забезпечити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наявність необхідних умов для доступу до наукового обладнання вітчизняного та (або) імпортного виробництва та належне надання послуг з користування таким обладнанням; - надання послуг з проведення наукових досліджень з використанням наукового обладнання; - якісну та надійну роботу наукового обладнання; 	<p>форма родового й знахідного відмінка від особового займенника «вони» (відповідає на питання «кого?», «чого?», «що?»)</p> <p><i>Пропонується викласти в редакції:</i></p> <p>«а також – керівний орган розподіленої дослідницької інфраструктури, повноваження його членів та порядок прийняття ними рішень,.....далі за текстом</p> <p><i>Близько розташоване – теж локалізоване</i></p> <p><i>Виділити початки абзаців в переліку дефісами</i></p>	<p>Граматична правка</p> <p>Семантична правка</p> <p>Семантична правка</p>
--	--	--

<p>- фахове, своєчасне та у повному обсязі технічне обслуговування наукового обладнання, проведення регламентних та інших робіт на науковому обладнанні;</p> <p>- інформаційну, технічну, консультаційну, методичну, організаційну підтримку та супроводження робіт на науковому обладнанні;</p> <p>- наявність кваліфікованого та компетентного персоналу, здатного підтримувати наукове обладнання у робочому стані, супроводжувати належне функціонування наукового обладнання, забезпечувати збереження та розвиток наукового обладнання, надавати відповідні консультації;</p> <p>- наявність та дотримання регламенту доступу до наукового обладнання;</p> <p>- дотримання принципів належного управління дослідницькими даними;</p> <p>наявність інструкції користувача;</p> <p>дотримання правил етичної поведінки та академічної доброчесності, гендерної рівності та рівних можливостей користувачами дослідницької інфраструктури;</p> <p>можливість обміну науковими результатами між суб'єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;</p> <p>дотримання вимог національного і міжнародного законодавства, зокрема в сфері захисту персональних даних, конфіденційності інформації, прав інтелектуальної власності, національної безпеки;</p> <p>можливість використання різних джерел фінансування, що покривають витрати на їх утримання.</p>		
<p>Стаття 15. Державна ключова лабораторія</p>		
<p>5. Типове положення про державну ключову лабораторію затверджується Кабінетом Міністрів</p>		

<p>України. Завдання державних ключових лабораторій є: 5) надання відкритого доступу та надання послуг з використання науковим обладнанням та надання послуг із проведення наукових досліджень на науковому обладнанні, яке перебуває в їх розпорядженні, замовнику такої послуги.</p>	<p><i>Правильно:</i> з використання наукового обладнання або ж з користування науковим обладнанням</p> <p>Правильно в їхньому розпорядженні</p>	<p>Правила узгодження</p> <p>Їхній - присвійний займенник (відповідає на питання «чий?»), а «їх» – це форма родового й знахідного відмінка від особового займенника «вони» (відповідає на питання «кого?», «чого?», «що?»)</p>
<p>Стаття 24. Рада молодих вчених</p> <p>1. Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених, який є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних закладів та установ.</p>	<p><i>Пропонується така редакція:</i></p> <p>Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених і є невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних закладів та установ.</p>	<p>Уникнення подвійного підпорядкування в реченні</p>